

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 632.9+632.92

POMIDOR KUYASI (*TUTA ABSOLUTA* MEYR.) - ITUZUMDOSH EKINLARINING ZARARKUNANDASI

Xamidullaev Jangabergen Ubbiniyazovich,

q.x.f.f.d. (PhD)

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

E-mail: jkhamidullaev@mail.ru

Dauletova Gozzalxan Boranbayevna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

O‘simliklarni himoya qilish va karantini mutaxassisligi magistri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437470>

Annotatsiya. Maqolada pomidor kuyasining dunyo va O‘zbekistonning boshqa mintaqalariga kirib kelishi va tarqalishi, morfologiyasi va biologiyasining o‘ziga xos xususiyatlari, ushbu turni aniqlash va identifikatsiya qilish usullari, shuningdek, turli mintaqalarda pomidor kuyasining zarar keltirish darajasi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Qoraqalpog‘iston hududida pomidor kuyasining keyingi tarqalishi va mintaqada pomidor va boshqa ituzumdosh ekinlar yetishtirishga yetkazilishi mumkin bo‘lgan zarari tahlil qilingan.

Аннотация. В статье приводятся сведения проникновения и распространения томатной моли в мире и других регионах Узбекистана, особенности её морфологии и биологии, о методах выявления и идентификации этого вида, а также информации о степени вредоносности томатной моли в различных регионах. Анализируются перспективы дальнейшего распространения томатной моли на территории Каракалпакстана и возможный ущерб для производства томатов и других пасленовых культур в регионе.

Abstract. The article provides information on the penetration and spread of the tomato leafminer in the world and other regions of Uzbekistan, the features of its morphology and biology, methods for identifying and identifying this species, as well as information on the degree of harmfulness of the tomato moth in different regions. The prospects for the further spread of the tomato leafminer in the territory of Karakalpakstan and the possible damage to the production of tomatoes and other vegetable crops in the region are analyzed.

Kalit so‘zlar: pomidor kuyasi, pomidor o‘simligi, biotsenoz, tarqalishi, monitoring, rivojlanish dinamikasi, harorat, hosil, feromon tutqichlar.

Ключевые слова: томатная моль, томаты, биоценоз, распространение, мониторинг, динамика развития, температура, урожай, феромонные ловушки.

Key words: tomato leafminer, tomatoes, biocenosis, expansion, monitoring, development dynamics, temperature, yield, pheromone traps.

Kirish. O‘zbekistonda yetishtiriladigan sabzavot ekinlarini turli xil kemiruvchi va so‘ruvchi zararkunandalar zararlaydi hamda ulardan qariyb 10 ga yaqin turi pomidorga jiddiy zarar yetkazadi. Kemiruvchi zararkunandalardan tunlam turlari, so‘ruvchilardan o‘simlik shiralari, kanalar, oqqanot kabi zararkunandalar keng tarqalgan va katta miqdorda zarar keltiradi.

Sabzavot ekinlarining zararkunandalari va ularga qarshi kurash tizimini yaratishga doir olib borilgan ilmiy-tadqiqotlar asosida issiqxonada pomidor

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

zararkunandalarining tarqalishi hamda ularning tur tarkibini, ayrim kemiruvchi va so'ruvchi dominant tur zararkunandalarining bioekologik rivojlanish xususiyatlari o'rganilgan [5,6].

Pomidor kuyasi yoki g'ovaklovchi kuya (*Tuta absoluta* Meyr.) uyaqanotli kuyalar oilasiga (*Gelechiidae*) mansub bo'lib, ituzumdosh ekinlarining zararkunandasi. Bu tur Janubiy Amerikaning Peru hududida 1917 yili qayd qilingan. Pomidor kuyasi 2026 yili Evropa davlatlarining pomidor dalalarida, 2007 yili O'rtayer dengizi hududi ekin maydonlarida kuzatilib, katta zarar keltirgan. Shimoliy Afrika hududida zararkunanda 2008 yilda, Yevropa qit'asining barcha davlatlarida 2009-2010 yillarda aniqlangan. Bugungi kunda pomidor kuyasi Sharqiy Yevroaziya dan Xitoyning g'arbiy hududlarigacha tarqalgan [3,6].

Qoraqalpog'istondagi issiqxonalarda so'nggi yillari pomidor ekinida zararkunandalarning bir necha turlari rivojlanib, yetishtirilayotgan hosilning sifati va miqdoriga kuchli zarar yetkazayotgani aniqlangan. 2017-yildan respublikamiz tumanlari issiqxonalarida ekilayotgan pomidorda pomidor kuyasi – *Tuta absoluta* Meyr. tarqalganligi qayd etilgan [5,6].

Materiallar va uslublar. Qoraqalpog'iston sharoitida ekilayotgan pomidor biotopida tarqalgan zararkunandalar turlarini aniqlashda B.P.Adashkevich, Sh.T.Xo'jaev v.b., zararkunandalar zararini aniqlashda V.I.Tanskiy, zararkunandaga qarshi kurashda Sh.T.Xo'jaev v.b. usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalari dispersion tahlil qilinib, matematik statistik ishlov berish B.A.Dospexov usluli asosida olib borildi [1,2,4,7].

Tadqiqot natijalari. Respublikamiz tuproq-iqlim sharoiti sabzavot ekinlarini ochiq va yopiq maydonlarda yetishtirish uchun qulay bo'lib, bu o'simliklarda zararkunanda va kasalliklarning ko'payishi, rivojlanishi va tarqalishi uchun imkon ko'proq yaratiladi.

Pomidor agrobiotsenozida pomidor kuyasi to'liq rivojlanuvchi hasharot bo'lib, tangachalari hamda o'ziga xos qora dog'larining bo'lishi uni aniqlashda hisobga olinadigan eng muhim belgilaridan hisoblanadi. Bu hasharotning kapalagi asosan kechqurun harakatlanadi, kunduzi o'simlik bargining orqa qismida joylashib oladi. Pomidor kuyasining kapalagi juda sezgir bo'lib, o'simlik ozgina silkitilsa tezda yon atrofga qarab uchib ketadi. Kapalagining urg'ochi zotlari 10-15, erkagi esa 6-7 kun yashaydi.

Pomidor kuyasining urg'ochi kapalagi tuxumini asosan o'simlik bargining ostki, ustki va o'suv tuqtalariga, ayrim paytlarda tuproqqa ham qo'yishi mumkin. Tuxumi silindr shaklda bo'lib, yangi qo'yilgani oq rangda, kamalaksimon tovlanib, keyin vaqt o'tishi bilan to'k-sariq tus oladi.

Qurtlar tuxumdan chiqishdan 4-6 soat oldin sekin-asta harakatga kirishi kuzatiladi. Qurtlar tuxum ichini kemirib o'ziga chiqish uchun teshik ochadi va tuxumdan 0,1 mm uzunlikdagi qurt chiqadi. Bir urg'ochi zot 1 yilda hammasi bo'lib 250-300 tagachi tuxum qo'yishi mumkin.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tuxum qo'yilganidan keyin, ob-havo sharoitiga qarab, 4-7 kun o'tgach, qurti chiqqa boshlaydi. Ochib chiqqan qurtlar oqish kulrang tusda bo'lib, bosh qismi esa qoramtir rangda bo'lishi diagnostik belgisi hisoblanadi. Qurtlarning yelka tomonida, ya'ni birinchi ko'krak segmentida yarim yumaloq qora dog' mavjud bo'lib, ushbu belgisi bilan kartoshka kuyasidan farq qiladi. Pomidor kuyasining qurtlari o'simlikka zarar keltiradi hamda 4 yoshni o'tab, ozuqaga to'ygach g'umbakka aylanadi. Birinchi yosh qurt 1,0 mm, ikkinchi yosh 2,5-4,0 mm, uchinchi 4,5-6,0 mm va to'rtinchisi 7-8 mm kattalikda bo'ladi. Havo haroratiga qarab, qurtlar 15-20 kunda oziqlanishdan to'xtab, tuproqda, bargning yuza qismida yoki zararlangan va o'ralgan barglar ustida g'ovaklar orasiga hamda ayrim hollarda tuproqda g'umbakka aylanadi.

G'umbagi sarg'ish-kumushsimon rangda bo'lib, nisbatan juda pishiq bo'ladi. Pillasining uzunligi 5-6 mm, eni esa 4 mm ni tashkil qiladi. Erkagining g'umbagi, odatda urg'ochisining g'umbagiga nisbatan biroz kichikroq bo'ladi. G'umbagi och-qo'ng'ir tusli, uzunligi 6 mm atrofida bo'lib, barglarda g'ovak ichida, tuproqda yoki o'simlik qoldiqlari orasida, ayrim paytlarda zararlangan va o'ralgan barglar ustida ipaksimon pilla ichida o'tadi va namlik hamda ob-havo sharoitiga qarab, g'umbakdan yetuk zotlar uchib chiqadi.

Pomidor kuyasining turli xil haroratlarda rivojlanishini o'rganish maqsadida laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tajribalar natijasiga ko'ra, harorat 20°C, havoning nisbiy namligi esa 50-65% bo'lgan birinchi varintda, kuya tuxumining rivojlanishi uchun 4,2 kun, qurtlarining rivojlanishi uchun 7,1 kun talab etildi.

G'umbaklari 7,7 kun davomida rivojlanib, ulardan kapalaklar uchib chiqishi aniqlandi. Har bir avlod uchun 20°C hamda 50-65% namlikda 21,1 kun talab etildi. Ikkinchi variantda harorat o'rtacha 25°C, nisbiy namlik 55-60% bo'lganida, kuyaning rivojlanishi uchun 16,9 kun kerak bo'ldi. Uchinchi variantda 30°C haroratda va havoning nisbiy namligi 50-60% bo'lganida, 14,1 kunda 1 avlodning to'liq rivojlanishi kuzatildi.

Tajribalar tahliliga ko'ra, pomidor kuyasining turli rivojlanish bosqichlari (tuxum, qurt, g'umbak) uchun foydali harorat yig'indisini o'rganish davomida, pomidor kuyasining rivojlanishi, ya'ni qishlovdan chiqishini pastki chegarasi 10,1°C deb olindi. Olingan natijalardan ma'lum bo'ldiki, pomidor kuyasining tuxumlik davri uchun foydali harorat yig'indisi 44,3°C, qurti uchun 140,2°C hamda g'umbaklik davrida foydali harorat yig'indisi 68,5°C bo'lishi aniqlandi. Demak, pomidor kuyasining tuxumdan kapalakkacha bo'lgan davri uchun foydali harorat yig'indisi 253,0°C bo'lishi kuzatildi.

Pomidor kuyasi asosan pomidorda yaxshi oziqlanib rivojlanadi va katta zarar keltiradi. Kartoshkada esa, zararlashi va rivojlanish darajasi o'rtacha bo'lishi kuzatildi. Baqlajon, shirin qalampir hamda qora ituzumda pomidor kuyasi zarari deyarli sezilmadi va kuya ushbu o'simliklarda sekin rivojlanishi aniqlandi.

Pomidor kuyasi dastlab issiqxonalarda ko'payib, hosilga sezilarli darajada zarar etkazadi. Erta bahorda shamollatish uchun ochilgan issiqxonalardan begona o'tlarga, so'ngra ochiq dalalarda ekilgan pomidorlarga o'tadi va asosan qurtlik davrida zarar

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

yetkaza boshlaydi. Qurtlari bargning parenxima to‘qimalari bilan oziqlanib, bargning orqa va old tomonidagi epidermis qatlamigina qoldiradi. Bitta bargda bir yoki bir nechta qurtlar uchrashi mumkin. Ayrim paytlarda bargni to‘liq zararlamasdan boshqa barglarga ham o‘tib ketishi kuzatiladi. Qurtlar yashil pomidor mevasini ichiga kirib olishi natijasida ularning chiqargan ahlati va turli xil kasallik tug‘diruvchi mikroorganizmlar hisobiga o‘simlik mevasi chiriy boshlaydi.

Qoraqalpog‘iston sharoitida pomidor kuyasi biologiyasi va fenologiyasini o‘rganish taqozo etadi. Ma‘lumki, hammaxo‘r zararkunanda hisoblangan pomidor kuyasi yiliga o‘ntagacha avlod beradi. Respublikamiz iqlim sharoitida zararkunandanig mavsumda 5-7 ta avlodi, himoyalangan maydonlarda yetarli oziqa o‘simliklari bo‘lganda 3-4 ta, yil davomida 8-10 avlodi rivojlanishi aniqlangan.

Pomidor kuyasi qurtlari barglarni etini kemiradi, o‘sov no‘qtalarini va poyalarini zararlab yo‘llar hosil qiladi, o‘simlikning fotosintetik faolligini kamaytiradi, o‘sishi va hosilni kamayishiga olib keladi, mevalarga o‘tadi va mahsulot sifatini pasaytiradi.

Olib borilgan tajribalar natijalariga ko‘ra, pomidor kuyasi qo‘llanilayotgan pestitsidlarga tezda chidamlilik (rezistenlilik) hosil qiladi, ya‘ni preparatlarni doim almashtirish va me‘yorini oshirishni talab qiladi.

Xorijiy davlatlarda pomidor kuyasiga qarshi kurashda biologik usulni keng qo‘llash o‘rganilgan. Zararkunanda tuxumi va qurtlariga qarshi samarali entomofaglar sifatida yirtqish qandalalar *Nabis pseudoferus*, *Nesidiocoris tenuis* va *Macrolophus pygmaeus*, hamda har xil parazit pardaqanotlilar avlodidan *Trichogramma* (*T. evahescens*, *T. achaeae*, *T. bactrae*, *T. fasciatum*, *T. pretiosum*, *T. nerudai*) ko‘rsatilgan. Ammo, ko‘pchilik holatlarda ushbu usullar himoyalangan sharoitlarida o‘stirilayotgan maydonlarda samara berishi qayd etilgan. Ochiq maydonlarda pomidor kuyasiga qarshi eng samarali zamonaviy dorilarni (Vertimek, Koragen, Prokleym, Detsis Profi) ishlatish tavsiya etiladi.

Xulosa va tavsiyalar. Pomidor kuyasi zararkunandasiga qarshi kurashda bir qator ustuvor yo‘nalishlar bo‘yicha izlanishlarni davom yettirish, jumladan: pomidor kuyasining bioekologiyasi, rivojlanish xususiyatlari, ularning ko‘payish omillariga doir tadqiqotlar bo‘yicha ma‘lumotlarni to‘plash; ekologik xavfsiz bo‘lgan mikrobiologik preparatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish va keng joriy etish; turli guruhga mansub zamonaviy kimyoviy insektitsidlarning biologik samaradorligini aniqlash; sabzavot zararkunandalariga qarshi kurashda uyg‘unlashgan kurash tizimini takomillashtirish, Feromon tutqichlardan monitoring maqsadida qo‘llanilganda, Tutasan feromon tuzoqlarida 5-6 dona kapalaklar ko‘rilganda kimyoviy ishlov berilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адашкевич Б.П. Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых. –Ташкент «ФАН», 1983. –С 180-188.
2. Доспехов Б.Д. Методика полевого опыта (4-ое изд.). –Москва: «Колос», 1986. –С. 25-340.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Жимерикин В.Н. Южноамериканская томатная моль - угроза томатному производству / В.Н.Жимерикин, М.К.Миронова // Защита и карантин растений. –2012. –№ 11. –С. 32-34
4. Танский В.И. Биологические основы вредоносности насекомых. –Москва: «Агропромиздат», 1988. –Б. 89-150.
5. Toreniyazov E.Sh. Zıyankeslerge qarsı integraciyalıq gúres ótkeriwdiń ilimiy tiykarları. Nókis «Bilim», 2014. -176 b.
6. Xo‘jaev Sh.T. Umumiy va qishloq xo‘jalik entomologiyasi hamda uyg‘unlashgan himoya qilish tizimining asoslari. -Toshkent OOO «Yangi Nashr Nashriyoti». 2019. -376 b.
7. Xo‘jaev Sh.T. va b. Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. II-nashr. -Toshkent, 2004. –104 b.